

MUQIMIYNING IJODIDA HAJVIY ASARLARNING O'RNI**Axmadjanova Muxtasarxon Anvar qizi****Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti****akhmadjanovamukhtasar@gmail.com****www.doi.org/10.5281/zenodo.10560073**

Annotatsiya: Ushbu maqolada Muqimiy hayotidagi ijodlaridan namunalar keltirilgan va ularni chuqur o'rganib chiqilgan. Qoqon hayotida juda muhim o'rin egallaganligi hamda ularda aholini doimo hayotini va ularni o'ylab ko'plab badiiy tasviri hamda satiralari orqali ijod qilgani haqida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Muqimiy, madrasa, hajviy asar, satirik, tanqidiy fikrlar, mubolag'a, o'xshatish, qarshilantirish.

O'zbek milliy adabiyotining unitilmas adiblaridan biri Muhammad Aminxo'ja Muqimiy 1850-yil Qo'qon shahrida tug'ilgan. Otasi toshkentlik, onasi Oyshabibi xo'jandlik bo'lib, Qo'qonda yashaganlar. Muqimiy boshlang'ich ma'lumotni mahallasidagi maktabda olgan. Onasi Muhammad Aminxo'jada she'riyatga havas uyg'otgan. Muqimiy Qo'qondagi Nodira bino qildirgan „Moxlar oyim“ madrasasida, so'ng Buxoro madrasalaridan birida o'qigan (1864-1865; 1875-1876). 1876-yilda Qo'qonga qaytgach, yer qurilishi mahkamasida mirzalik qilgan faoliyati vaqtda amaldorlarning qallobliklarini befarq kuzata olmasdan „Tanobchilar“ (hajviy asar) satirasini yozgan. Hajviy asar tanqidiy va kulgi uyg'otadigan badiiy asar hisoblanib, mazmuni va shakliga ko'ra satirik va yumoristik ruhda bo'ladi. Hajviy asarlarda jamiyat hayotidagi kamchiliklar, ayrim shaxslar fe'l-atvoridagi, xatti-harakatidagi qusurlar tanqid qilinadi, ya'ni kulgili qilib tasvirlanadi. Hajviy asarlar turli usullarda yozilishi mumkin. Masalan, Muqimiyning «Maskovchi boy ta'rifida», «Saylov», «Dodhohim» va siz yuqorida tanishgan «Tanobchilar» asarlari she'riy hikoya tarzida yozilgan bo'lsa, Hamzaning «Maysaraning ishi», «Tuhmatchilar jazosi», Abdulla Qahhorning «Og'riq tishlar», Gogolning «Revizor» asarlari pyesa shaklida, Chexovning «Yovuz niyatli kishi», «Chiqdi», «Qiyshiq oyna», Abdulla Qahhorning «Adabiyot muallimi» hajviy asarlari hikoya janrida yaratilgan. Shuningdek, Ilf va Petrovlarning «O'n ikki stul», «Oltin buzoqcha», Ne'mat Aminovning «Yelvizak» kabi hajviy yo'nalishda bitilgan romanlari ham mavjudki, yoshingiz ulg'aygach Siz ularni albatta topib o'qiysiz deb ishonamiz. Hajviy asarlar jamiyat va kishilardagi salbiy jihatlarni tanqid qilish va fosh etish darajasiga qarab satirik va yumoristik ruhda bo'ladi. Muqimiy qalamiga mansub «Tanobchilar» she'riy hikoyasi satirik asardir. Chunki unda tanobchilarning asl qiyofasi ayovsiz fosh qilingan. Masalan, «Tanobchilar» satirasidagi tasvir vositalariga e'tibor beraylik:

Sallalari boshlarida oq savat,

Ko'rpacha tagda hamavaqt uch qavat.

Birlari mo'ltoninamo, hiylagar,

Birlaridur kunda pix-u gavda xar.

(Sifatlashlar)

Sulton Alixo'ja, Hakimjon ikav, Biri xotun, birisi bo'ldi kuyav.

Osh yesalar o'rtada sarson ilik,

Xo'ja – chiroq yog'i, Hakimjon – pilik.

(O'xshatish)

Og'izlari maqtanib o'n besh qarish,

Mayda suxan, ezmachuruk, zanchalish.
(Mubolag'a) O'zgalarga rohat-u, menga azob.

(Qarshilantirish)

Bunday tasvir vositalarini boshqa hajviy asarlarda ham ko'plab kuzatish mumkin.

Muqimiyning „Tanobchilar“ asarida tanob bu yer o'lchash vazifasini bajargan. Ya'ni odamlar yer solig'ini bevosita ular egalik qilayotgan yer maydonidan kelib chiqib to'laganlar. Shuning uchun u davrda tanobchilar aholi yer maydonlaridan kelib chiqqan holda soliq yig'implarini amalga oshirgan. Asarda „Xoh tanobingni du chandon qilay“ degan misrasi bor bo'lib- bu „Men xohlasam tanobingni ikki barobarga oshiraman“ degan ma'noni bildirgan. Ya'ni noqonuniy ravishda yer maydonlarini ko'p ko'rsatib, undan olinadigan soliq miqdorini oshirish nazarda tutilgan. O'sha davrda soliqlar bevosita soliq yig'uvchi shaxslar istagiga ko'ra amalga oshirilgan. Ya'ni soliq tizimining har bir bo'g'inida bevosita odamlar tomonidan boshqarilgan. Shundan kelib chiqqan holda, yer maydonlarini to'g'ri yoki noto'g'ri ko'rsatilganligini aniqlashning deyarli imkoni mavjud bo'lmagan. Shu sababli, aholining yer maydonlarini va undan undiriladigan soliq miqdorlarini belgilash vazifasi tanobchilarga bog'liq bo'lgan. Muqimiy „Tanobchilar“ asarini bevosita shu davming soliq tizimiga bog'lagan holda yozgan. Ya'ni bu davrdagi ba'zi adolatsiz tanobchilarning o'z asarida gavdalantirish va ular qilayotgan noto'g'ri ishlardan ogohlantirish orqali odamlarni, ayniqsa shu tizim vakillari bo'lmish tanobchilarni insofga, adolatga, insonlarni hurmat qilishga va inson sifatida munosabat qilishga chaqirgan. Bu qisqa tanqidiy-hajviy asar yordamida Muqimiy o'zi yashagan davr ijtimoiy-iqtisodiy holatini yoritib bera olgan. Asarda kambag'al chorakor dehqon mehnatidan o'z manfaatlari uchun foydalangan, ularni aldab katta zarar yetkazgan Sulton Ali va Hakimjon kabi hiylakor mahalliy amaldorlar qiyofasi sho'ir tomonidan o'tkir, ta'sirchan misralarda fosh etiladi. „Tanobchilar“ satirik hikoyasi amaldorlar zulmiga yoliqqan dehqon arz-dodi bilan boshlanadi.

Bo'ldi taajjub qiziq hangomalar,

Arz etayin emdi yozib nomalar.

Adl qulog'i-la eshit holimi,

Zulm qilur, baski, menga zolimi.

O'n iki oyda keladur bir tanob ,

O'zgalarga rohat-u menga azob.

Sulton Ali Xo'ja, Hakimjon ikav, Biri xotun, birisi bo'ldi kuyav.

Ikkalasi bo'ldi chunon ittifoq,

Go'yo xayol aylaki, qilmay nifoq1.

Osh yesalar o'rtada sarson ilik,

Xo'ja – chirog' yog'i, Hakimjon – pilik.

Bir-birisiga solishurlar o'run,

Erta-yu kech o'pushub og'iz-burun.

Sallalari boshlarida oq savat,

Ko'rpacha tagda hamavaqt uch qavat.

Birlari mo'ltoninamo, hiylagar,

Birlaridur kunda pix-u gavda xar.

Og'izlari maqtanib o'n besh qarish,

Mayda suxan, ezmachuruk, zanchalish.

Qaysiki qishloqqa tushar otidin, Elni yig'ib, voqif etar zotidin.

Derki: «Ko'zunga hali kal jo'jaman, Maxdumi a'zamlik o'zim xo'jaman.

Bizga bobo hazrati Shohlig' mazor, Muxlisimiz mardumi ahli diyor.

Ham yana Erhubbi bo'lodur tag'o, Ammamizning erlaridur Nurato.

Jahon adabiyotida, jumladan, o'zbek adabiyotida ham hajviy asar yozma va og'zaki adabiyotning mustaqil yo'nalishi sifatida taraqqiy etib kelyapti. Mumtoz adabiyotimizning Gulxaniy, Maxmur, Muqimiy, Zavqiy, bugungi adabiyotimizning Said Ahmad, Ne'mat Aminov, Anvar Obidjon kabi hajvchi adib va shoirlari ijodi buning yorqin misolidir. xulosa qilib aytadigan bo'lsam Muqimiy ijodi har bir talaba hamda o'quvchi uchun muhim bo'lgan asarlar hisoblanadi. Har bir komil inson bo'lishga harakat qilayotgan inson avvalo Muqimiy hayoti va ijodi bilan yaqindan tanishib chiqishi kerak hisoblanadi.

References:

1. <https://tafakkur.net/tanobchilar/muhammad-aminxoja-muqimiy.uz>
2. ↑ <https://talaba.su/muhammad-aminxo-ja-muqimiy/>
3. https://www.uzpedia.uz/kitob/adabiyot_6sinf_i/tanobchilar
4. <https://ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-sheriyati/o-zbek-mumtoz-adabiyoti/muhammad-aminxo-ja-muqimiy-1850-1903>
5. <https://bilimlar.uz/muqimiy-1850-1903/>
6. Muqimiy hayoti va ijodi darslik kitoblaridan (S. Axmedov. R. Qo'chqorov)